

Entry #: 18

Date Submitted: 11/26/2021 1:17 PM

I. Overview

A. Registration

1. Today's Date

11/26/2021

2. Title

VIHdas Digitales: Estigma PROJECT

3. Participants

Dr. Jorge Guevara

4. Email

A00194036@tec.mx

5. Sponsors

No

6. Running Comments - Project Registration

Desarrollo de prototipo en papel para diseño de navegación con iteraciones de usuarios finales potenciales. Aquí se obtuvo retroalimentación acerca de la importancia de extender el proyecto a terapeutas más allá de la Casa de la Sal.

Desarrollo de prototipo digital con Google Sites. Este paso permitió evolucionar el proyecto hacia incluir podcasts, y videos testimoniales previamente grabados.

Replanteamiento del proyecto para dirigirlo a otros públicos, tales como investigadores.

Diseño de prototipo final con revisión académica, en donde se vio la necesidad de solicitar registro y de incluir podcasts producidos para el repositorio.

Revisión de prototipo final con stakeholders originales y nuevos.

B. Goals

1. Rationale

El estigma asociado con el VIH surge de la desvalorización en contra de las personas que viven con el virus, quienes recurrentemente presentan trastornos psicológicos y del estado de ánimo dada la aún persistente relación de éste con ideas de carácter moral y sexual.

La reducción del estigma y la discriminación por VIH no ha resultado proporcionalmente significativa a la positiva evolución de los fármacos que no sólo alejan a los pacientes del desarrollo del SIDA, sino que les permiten vivir con un padecimiento crónico, equiparable a la diabetes y la hipertensión.

2. Focus

Los materiales u objetos de foco serán videos previamente grabados (youtube), podcasts producidos para el repositorio y artículos de investigación en el fenómeno.

3. Components

Galería de videos previamente curados, galería de podcasts, galería de artículos de investigación

4. Data Units

De acuerdo con las bases de datos:

Videos: fecha de publicación, fuente, tipo de discriminación, tema, catalogación de acuerdo con el modelo.

Podcasts: fecha de producción, tema, catalogación de acuerdo con el modelo.

Artículos: fecha de publicación, fuente, tipo de discriminación, tema, catalogación de acuerdo con el modelo.

5. Running Comments - Project Goals

Ofrecer una plataforma digital de contenidos clasificados (videos, artículos de investigación y podcasts) de acuerdo con el modelo VIH: el estigma es la enfermedad para promover la reducción del estigma en contra de las personas que viven con VIH, así como el desarrollo de terapias de acompañamiento y nuevas investigaciones alrededor del tema.

C. Users

1. Proposed Audience

Researchers in a particular field, General public, Psicólogos

1a. Multi-audience Goals

Público en general y personas que viven o conviven con VIH
 Psicoterapeutas que atienden a personas que viven con VIH
 Especialistas en Investigación en Psicología

2. Use

Repositorio Digital con información curada y clasificada de acuerdo con un modelo aprobado de investigación fenomenológica en psicología. Incluye contenidos en formato de video, podcasts y artículos de investigación
 Promueve el aprendizaje y la erradicación del estigma y la discriminación hacia personas con VIH
 Apoya a psicoterapeutas con información especializada para el diseño de estrategias de acompañamiento, de acuerdo con la experiencia de vida de las personas con VIH.
 Invita al diálogo y al desarrollo de nuevas investigaciones alrededor del tema de estigma y discriminación por VIH

3. Running Comments - Users

Originalmente estaba orientado solo a público en general y a terapeutas de La Casa de la Sal. (Sept 2021)
 Las primeras revisiones permitieron ampliarlo a terapeutas en general (Oct 2021)
 Se incluyeron investigadores en psicología (Nov 2021)

II. Components and Resources

A. Digital Objects

1. Raw Materials: Specify the raw materials you will use to create the digital objects used in your project:

a. Texts

No

b. Images

No

c. Maps

No

d. Other

Yes

i. specify other raw materials

Podcasts, links to videos and articles

2. Tools and Formats: Specify the digital tools, file formats, or applications you will use for each of the raw materials chosen above (fields will appear according to the choices made above).

d. other - digital file formats

PDF, MP3

3. User Interface (UI): If possible, identify a possible UI or web platform for your project. The proposed UI/platform must support the applications, tools, file formats, etc. listed above.

a. Chosen UI/platform with version and date of release.

<https://sites.google.com/view/vihelestigmaeslaenfermedad/inicio>

4. File Maintenance Tools: Indicate how the data making up these objects will be organized, stored, and accessed during the development and active phases.

a. Indicate where your digital objects will be uploaded, stored and accessed:

Uploaded in Rstudio Cloud, access through code R and data bases originally created in airtable.

b. Choose a location platform for project files.

Cloud-based (ie., dropbox, Google Drive, etc)

5. Running Comments - Digital Objects

6. Passwords: Lost passwords for databases, UI platforms, and other resources can stop a promising project in its tracks. It is important, therefore, to keep a durable record of all passwords, and make sure that project collaborators have access to them.

a. Would you like to archive your project's passwords here?

No

B. Resources

1. Skills and Personnel: List the skills needed and possible personnel for each of the digital objects specified above.

For example, will there be a team member(s) responsible for writing historical summaries? Scanning objects? Processing that scan data to create 3D renderings? Producing maps? Identifying the information to be included on those maps? Compiling bibliographies of pertinent sources?

d. other - skills and personnel

N/A

2. File Maintenance Personnel: Indicate who will organize, store, and make program files accessible during the development and active phases of the project.

a. Name of person charged with file maintenance

Jorge Guevara

b. Email of person charged with file maintenance

A00194036@tec.mx

3. Start-up and long term costs: List the resources required to initiate, continue, and complete this project, including personnel, technology, associated fees and permissions costs.

a. Will you have associated personnel?

No

b. Will you have technology costs?

No

c. Will you have royalties or access /use fees

No

4. Permissions: Plan now to obtain written permission for the intellectual property the project will feature.

a. Have you drafted contributors' agreements for content creators?

No

b. If you are working with materials from museums, libraries, or other institutional actors, will they require memoranda of understanding?

No

c. If your project has an institutional sponsor (university, museum, foundation, etc.), are there any administrative permissions or clearances required by that sponsor?

No

5. Running Comments - Resources

III. Trajectory

In order to implement your project, you will need to assemble the constituent parts identified above, and put them into a coherent relationship with one another. This will require you to identify the discrete tasks you will need to undertake in order to complete this project, and then establish the project's proposed trajectory and timeline.

To create such a timeline, or "project itinerary", you first should identify how the discrete tasks are related to one another, either sequentially, causally, or conceptually. Does the completion of one task require that another be undertaken first? Are there sets of tasks that can be carried out independently from others? Understanding these relationships will make it easier for you to define one or a number of workflows going forward.

As mentioned earlier, digital projects (like all scholarly projects) are iterative and subject to change and revision. Therefore, it is likely that your initial set of tasks, and the order in which you hope to complete them, will undergo expansion, contraction, and revision. As in sections I and II above, it is important that you record and date any such changes in direction, focus, or content when they occur, by using the "comments" boxes below each task field. Doing so will help you to keep track of your project's development, and eventually to narrate your project's inception and creation when you archive it with the DDP's **active** or **completed** project tools.

Add the tasks you will undertake by clicking the "add item" button for each entry. Use the "comments" section as tasks change or are completed.

Project Tasks

Task 1

a. Title of Task

Objetivos y Planteamiento del Problema

b. Task Description

Fase de investigación y desarrollo de objetivos y problema para resolver

c. Designated lead person for this task

Jorge Guevara

d. Email of designated lead

A00194036@tec.mx

d. Task start date (anticipated)

9/1/2021

e. Task start date (actual)

9/1/2021

f. Task finish date (proposed)

9/30/2021

g. Task finish date actual

10/31/2021

h. Comments - updates and modifications

Objetivos revisados continuamente hasta lograr la definición completa

Task 2

a. Title of Task

Desarrollo de Prototipos de Navegación e iteraciones

b. Task Description

Propuestas de prototipado e iteración con stakeholders.

c. Designated lead person for this task

Jorge Guevara

d. Email of designated lead

A00194036@tec.mx

d. Task start date (anticipated)

9/30/2021

e. Task start date (actual)

9/30/2021

f. Task finish date (proposed)

10/10/2021

g. Task finish date actual

10/10/2021

h. Comments - updates and modifications

Task 3

a. Title of Task

Diseño de bases de datos y colección de objetos

b. Task Description

Desarrollo de bases de datos y colección de objetos digitales para alimentar el proyecto

c. Designated lead person for this task

Jorge Guevara

d. Email of designated lead

A00194036@tec.mx

d. Task start date (anticipated)

10/11/2021

e. Task start date (actual)

10/11/2021

f. Task finish date (proposed)

10/17/2021

g. Task finish date actual

10/31/2021

h. Comments - updates and modifications**Task 4****a. Title of Task**

Desarrollo de prototipo en producción

b. Task Description

Conexión de prototipo digital con código R y búsqueda de objetos en bases de datos previamente curadas

c. Designated lead person for this task

Jorge Guevara

d. Email of designated lead

A00194036@tec.mx

d. Task start date (anticipated)

10/25/2021

e. Task start date (actual)

10/25/2021

f. Task finish date (proposed)

10/31/2021

g. Task finish date actual

11/9/2021

h. Comments - updates and modifications**Task 5****a. Title of Task**

Presentación de prototipo a stakeholders

b. Task Description

Presentación de prototipo final con retroalimentación de stakeholders

c. Designated lead person for this task

Jorge Guevara

d. Email of designated lead

A00194036@tec.mx

d. Task start date (anticipated)

11/2/2021

e. Task start date (actual)

11/9/2021

f. Task finish date (proposed)

11/17/2021

g. Task finish date actual

11/17/2021

h. Comments - updates and modifications